

Entrevista com [Elysette Lima da Silva](#) (Brasil).

Elysette Lima da Silva é – em suas palavras – “gestalt-terapeuta e programadora neurolinguística”. Formada pela UERJ em 1970, em 1971 já dava aulas na Gama Filho, onde fez seu mestrado. Durante o tempo de professora, teve contato com Rogers, picodrama e bioenergética. Fez terapia com Pierre Weill a partir de 1968, através de quem teve os primeiros contatos com a Gestalt-terapia. Sobre seu estilo, diz que é “entusiasmo” (38 min; janeiro 2005).